

QARAQALPAQ FOLKLORINIŃ DÁSLEPKI JIGIRMA TOMLIĐI

Jumamuratov Xusnitdin

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459843>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq folklorınıń dáslepki jigirma tomliđi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, dástan, variant, úlgi, ádebiyat, qosıq, kórkem óner.

THE FIRST TWENTY VOLUMES OF KARAKALPAK FOLKLORE

Abstract. This article describes the first twenty volumes of Karakalpak folklore.

Key word: folklore, epic, variant, sample, literature, Yalla, art.

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ТОМОВ КАРАКАЛПАКСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. В этой статье рассказывается о первых двадцати томах Каракалпакского фольклора.

Ключевое слово: фольклор, эпос, вариант, образцы, литература, Ялла, искусство.

Qaraqalpaq folklorı-Qaraqalpaq xalqınıń ruwxıy mádeńiyatınıń bay túri. Ol bir neshshe janrlarǵa bólinedi.Olardıń hár qaysısı óz aldına atqarılıw texnikasına iye. Folklor úlgileri uzaq dáwirlerdeń házirgi kúnge shekem jasap keledi. Olardıń geypara janrları waqıt ótiwi menen gónergeń, al geyparaları jańa dáwirge sáykes ózgergeń. Folklorlıq dóretpeler uzaq dówirdiń házirgi kúnge shekemgi tariyxın kórkemlik planda táriyp etedi. Usi kóz qarastan biz folklor tariyxınıń joldası dep ataymız. Biraqta folklor tariyxı emes, al ol tariyxıy dáwirdiń kórkem dóretpesi.

Sonlıqtan ol ádebiyat hám kórkem óner kóleminde xızmet atqaratuđın ob'ekt. Folklor kórkem dóretpeler bolǵan menen xalıqtıń materiallıq hám mádeńiy tariyxın eń bahalı material bolıp esaplanadı. Xalqımızdıń kórkem-óner sóziniń payda bolıwı hám rawajlanıwı folklorda berilgeń.

Folklor dóretpelerinde xalıqtıń danalıǵı, tapqırılıǵı, sheberligi, asqan qıyali, qaharmanlıǵı, kúshliligi, ázziligi, jaqsılıq tárepi, jamanlıq haqqındaǵı túsinikleri júdá ayqın, túsinikli, sulıw hám ápiwayi formada beriledi. Oktyabr sotsyalıstik revolyutsiyasınan burın jazba isleri onsha rawajlanbaǵan qaraqalpaqlar arasında folklor úlgileri jedel isletildi hám jaqsı saqlanıw keldi.

XIX ásirdeń aqırı XX ásirdeń birinshi yarımında onıń bay úlgileri tiykarinan janlı atqarıwshılardıń awzınan jıynaldı. Házirge shekem qaraqalpaq folklorınıń úlgilerin jıynaw dawam etip keledi. Ásirese 50-70 jıllar ishinde folklor dóretpelerin burın jazılmaǵan hám jazılıp alınǵanlarınıń jańa variantların jıynaw isi qızǵın qolǵa alındı. Usınıń nátiyjesinde ÓzSSR İlimler Akademiyası Qaraqalpaqstan filialı kitapxanasınıń qoljazbalar fondında awız-eki xalıq dóretpesiniń júdá bay bahalı materiallar tiykarında Qaraqalpaq folklorınıń hár qıylı janları hár qıylı waqıtta óz aldına kitap bolıp, toplam bolıp basılıp shıqtı. Olardan «qaraqalpaq xalıq naqılmaqalları», «Qaraqalpaq jumbaqları», «Qaraqalpaq xalıq qosıqları», «Qaraqalpaq xalıq ertekleri» úsh kitabın, «Qaraqalpaq xalıq legeńdaları hám anekdotları», «Urıs dówirindegi qaraqalpaq xalıq qosıqları», «Alpamis» dástanınıń Jiyemurat, Ógiz, Qıyas, Esemurat jıraw variantların, «Qoblan», «Edige», «Máspatsha», «Qırıqqız», «Sháryar», «Qurbanbek», «Er Ziywar», «Ǵárip Ashiq», «Góruǵlı», «Bozuǵlan», «Dáwletyarbek», «Qanshayım», «Meńliqal» dástanların kórsetiw múmkin.

Folklor boyınsha kóp ǵana materialdıń toplanıwı, sonıń menen olardıń ayırımlarınıń hár waqıtta basılıp shıǵıwı, eńdi onıń saylanıp alınǵan kóp tomlıǵın basıp shıǵarıwǵa múmkinshilik tuwdırıp otır.

Kóp tomlıq 20 tomnan ibarat bolıp, onda qaraqalpaq ertekleriniń, jumbaqlarınıń, naqılmaqallarınıń, ańız hám anekdotlarınıń, qosıqlarınıń, dástúr jırlarınıń, aytıslarınıń, dástanlarınıń úlgileri beriledi. Biraq bul kóp tomlıq barlıq jıynalǵan materiallardı tolıq qamtıy almaydı. Kóp tomlıq tiykarinan folklorlıq tekstlerdeń, hár bir tomlıq aqırında túsindirme sózliklerdeń (kommentariya) turadı. Kóp tomlıqtıń tayarlawshıları hám redaktorları múmkin bolǵanında jıynalǵan materiallar tiykarında baspaǵa tayarlanǵan materiallardıń sapasın ideyalıq hám kórkemlik jaqtan joqarı bolıwın kózde tutadı, birinshi gezekte baspaǵa eń jaqsı variantların usınıwǵa háreket etedi. Qaraqalpaq folklorınıń kóp tomlıǵın 5-6 jıl ishinde basıp shıǵarıw uyǵarıldı. Olar bir formatta bir túrli boyawdaǵı muqabalar menen basıladı. Olardıń hár bir tomı folklordıń belgili bir janrın yamasa janrlıq belgili bir tom bolatuǵın dóretpelerin óz ishine aladı.

Kóp tomlıqtı basıp shıǵarıwdıń tiykarǵı maqseti- kópshilik oqıwshılar jámiyetshiligin qaraqalpaq folklorınıń tutasqan tolıq úlgileri menen tanıstırıw, xalqımızdıń awızeki dóretiwshiligin máńgilestiriw, olardı ilim-izzertlew jumısına qosıw, usınıń nátiyjesinde xalqımızdıń estetikalıq talǵamınıń rawajlanıwına úles qosıw bolıp esaplanadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. –№. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4. –№. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.

25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.

39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH